

УДК 53:37.016
VI SİNİFDƏ TƏBİƏT FƏNNİNİN “SƏSİN YARANMASI VƏ YAYILMASI”
BÖLMƏSİNİN TƏDRİSİNDƏ ŞAĞİRD LƏRİN EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: Müasir dövr ekoloji problemlərin kəskinliyi ilə xarakterizə olunur. Məqalədə VI sinifdə Təbiət fənninin “Səsin yaranması və yayılması” bölməsinin tədrisində şagirdlərin ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə onlara əsas ekoloji bilik və məlumatlar öyrədilir, m. nimsəmənin möhkəmləndirilməsi üzrə ekoloji sual, test tapşırıqları və məsələlərdən istifadə edilir. İki sinifdə müvafiq ekoloji suallara əsaslanan sosioloji sorğunun nəticələri təhlil olunur, onların tədris prosesindəki reallığa uyğunluğu göstərilir. Bəzi məsələlərin həllinin perspektiv xarakteri qeyd olunur.

Açar sözlər: ekoloji maarifləndirmə, ekoloji tərbiyə, səs, səs mənbəyi, kamerton, səs-küy, mühitin səs-küy çirklənməsi, sosioloji sorğu.

Ekoloji səs-küy çirklənməsi ətraf mühitin fiziki çirklənməsinin bir növünü təşkil edir və buna uyğun fiziki-elmi mövzular ümumtəhsil məktəblərinin VI sinifləri üçün "Təbiət" fənni üzrə dərslikdə (2-ci hissə) "Bölmə 9 səs yaranması və yayılması" tədris vahidində aşağıdakı ardıcılıqla verilmişdir.

1. Səs necə yaranır
2. Səslər bir-birindən necə fərqlənir
3. Səs başqa mühitlərdə yayılır

Şagirdlərin ekoloji maarifləndirilməsi zamanı isə bu mövzulardan istifadə edilməsi məqsəduyğundur:

1. Ekologiya, əsas ekoloji anlayışlar, qanunlar və amillər haqqında ümumi məlumatlar.
2. Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin əsas növləri
3. Əsas global ekoloji problemlər
4. Ətraf mühitin fiziki çirklənməsinin növləri
5. Səs-küy çirklənməsi və onun insan sağlamlığına zərərli təsiri.

Konkret halda müvafiq dərslərin gedişində xüsusi mərhələlərə əməl edilməsi lazımdır:

- a) əvvəlcə fiziki-elmi mövzu məqsədmüvafiq şəkildə mahiyyəti üzrə tədris olunur;
- b) sonra uyğun ekoloji bilik və məlumatlar şagirdlərə çatdırılır,
- c) ardınca onların dərk edilməsi, möhkəmləndirilməsi və ətraf mühitdə tətbiqinin zəruriliyinə inandırma məqsədilə şagirdlərə ekoloji suallar, test tapşırıqları və məsələlər verilir.

d) yekunda şagirdlərin həm mövzu və həm də ekoloji biliklər üzrə vahid qiymətləndirilməsi aparılır.

Məsələn, «Səs necə yaranır» mövzusunun tədrisi zamanı fiziki məzmunlu biliklərdən sonra şagirdlərə «Ekologiya, əsas ekoloji anlayışlar, qanunlar və amillər» haqqında ümumi məlumatlar öyrədilir. Bu məqsədlə bir neçə ekoloji sual, test və məsələlərdən istifadə edilir:

1. Ekoloji nəyi öyrənir?
2. Əsas ekoloji anlayışlar hansılardır?
3. Mühüm ekoloji qanunlar hansılardır?
4. Populyasiya-Biosenoza-Ekosistem ardıcılığını mahiyyətcə ifadə etməli.
5. Mühüm ekoloji anlayışları seçin:

1. Biotop
2. Populyasiya
3. Biosenoza
4. Ekosistem
5. Bioloji müxtəliflik

- A) 2, 3, 4
- B) 1,5
- C) 1, 3, 5
- D) 2, 4, 5
- E) 1, 3

6. Ekoloji səs-küy çirklənməsi nəyə səbəb olur?

- 1. Görmə və eşitmə zəifləyir.
- 2. Yaddaş itir və sinir sistemində pozulmalar baş verir
- 3. Şagirdlərin sağlamlığına yaxşı təsir göstərir
- 4. Kəllə daxili təzyiq zəifləyir.
- 5. Dərsin gedişinə müsbət təsir göstərir.

- A) 1,2
- B) 3,4
- C) 1,5
- D) 3,5
- E) 2,4

7. Qayadan düşən daş qısa müddətdən sonra torpağa zərbə endirir və onun səsi yuxarıda eşidilir. Hansı halda yuxarıda, yoxsa aşağıda yaranan səs ətraf mühitin daha çox səs-küy çirklənməsinə səbəb olur?

8. Radiolokasiya stansiyası 10 sm-lik dalğaları şüalandırır. Rəqslərin tezliyi nə qədərdir? Bu dalğaların insan orqanizminə təsiri ekoloji baxımdan təhlükəlidir mi?

9. Arı bal daşıyarkən saniyədə 250 qanad çalır. Qanadların hərəkət tezliyi nə qədərdir və biz onun səsini eşidirikmi?

10. Əks-səda 2 san sonra eşidildi. Məncəyə qədərki məsafəni təyin edin. Səsin havada yayılma sürəti 340 m/san-dir.

11. Göy gurultusu şimşək parıltısından 8 san sonra eşidildi. İldırım çaxması müşahidəçidən hansı məsafədə baş vermişdir? Səsin havada yayılma sürəti 340 m/san-dir.

12. Kamertonun səs tezliyi 500 Hs-dir. Onun poladda yaratdığı dalğanın uzunluğu nə qədərdir? Səsin poladda yayılma sürəti 5000 m/san-dir.

13. Dənizin dibinə göndərilən ultrasəs siqnalı 6 san.-dən sonra geri qayıdır. Dənizin dərinliyi nə qədərdir? Səsin suda yayılma sürəti 1500 m/san-dir.

Şagirdlər ekoloji, sual, test tapşırıqlarının cavablarını, habelə məsələlərin həllini işçi vərəqlərinə yazır, onlar isə müəllim tərəfindən yoxlanılaraq şagirdlərə elan edilir, suallar yarandıqda isə aydınlıq gətirilir.

Yekunda müəllim fiziki-elmi mövzunu da nəzərə almaqla bir neçə şagirdi qiymətləndirir.

Ekoloji səs-küy çirklənməsi üzrə elmi tədqiqatlar sosioloji sorğular formasında Bakı şəhərindəki 8 saylı tam orta məktəbin 6-cı siniflərində aşağıdakı eyni suallarla aparılmışdır:

- 1. Səs-küyün insan orqanizminə zərərli təsiri haqqında nə bilirsiniz?
- 2. Dərslərdə səs-küy hansı səbəblərdən yaranır
- 3. Dərslərdə səs-küyün olmaması üçün müəllim və şagirdlər nə etməlidirlər?

Təklif olunan bu suallardan sonra şagirdlərə səs-küy və ekoloji səs-küy çirklənməsi anlayışları haqqında ümumi elmi-fiziki və ekoloji məlumatlar çatdırılır, mövzu üzrə suallar cavablandırılır və onlar sosioloji sorğunun suallarına öz cavablarını, ad və soyadlarını, siniflərini, sorğunun keçirilmə tarixini qeyd etməklə, işçi vərəqlərinə yazırlar. Bu məqsədlə, şagirdlərə 10 dəqiqə vaxt ayrılır.

Sosioloji, sorğu məktəbin iki 6^b və 6^c siniflərində hər sinifdə 26 şagird olmaqla, ümumilikdə 52 şagird arasında keçirilmişdir. Nəticələr aşağıdakı kimi olmuşdur:

1-ci sual üzrə: baş ağrısı, eşitməyin zəifləməsi, hətta karlaşma, qulaqlarda ağrı, başgicəllənməsi, özünü pis hiss etmə, miqrəni olanlarda temperaturun yüksələ bilməsi, dərsdə biliksiz qalma halı, əsəb hüceyrələrinin pozulması, başda güclü ağrı və ölüm təhlükəsi, təbil zarına təsir səbəbindən ağrılar və onun dağıla bilməsi, özündən getməyə düşmə.

Bəzi şagirdlər səs-küyün insan orqanizminə zərərli təsirinin nəticələrini desibellə də ifadə etmişlər.

2-ci sual üzrə: müəllim dərs keçmir, qışqırır, şagirdlər danışırlar, kimsə yerindən cavab verir, çoxları boşboğazlıq edir, səs çıxarırlar, mübahisələr, münaqişələr meydana gəldikdə, dərsi lazımsız hesab etdikdə, gülürlər, şagird qaydalarına əməl etmədikdə, səs-küy salır və müəllim buna əhəmiyyət vermir, dərsin mövzusunun müzakirəsi, mövzunun izah edilməsi maraqlı olmur və şagirdlər bir-birilə söhbət edirlər, bəzi qudurğan şagirdlər səs-küy yaradırlar, dərse meyl olmadıqda, uşaqlar pıçıldaşırlar, müəllimə qulaq asmayan iki dost birlikdə oturduqda, pəncərə açıq olmadıqda, telefonla əlləşdikdə, parta yoldaşı digərini yayındırıqda.

3-cü sual üzrə: müəllimlər dərs keçməli, sinifdən kənarlaşdırmalı, şagirdlərə tapşırıqlar verməli, uşaqlara izah etməlidirlər ki, səs-küy salmaq olmaz, valideynlərlə danışmalı, sinifi sakitləşdirməli, kim səs-küy salırsa onları cəzalandırmalı, qaydalara əməl etməyin vacibliyini izah etməli, şagirdlərə diqqətlə nəzər yetirməli, şagird və müəllimlər özlərini nümunəvi aparmalı, sinif rəhbərinə şikayət etməli, aşağı qiymət yazmalı, onları ayrı-ayrı oturtmalı, dostu dostla əyləşdirməməli, dərse diqqətlə qulaq asmalı və danışmamalı, şagirdlə danışmalı və onu məzəmmət etməli, hökmən tədbir görməli, yoxsa şagirdlər özlərini pis aparacaqlar, tədrisə maraqlandırmalı, qışqırmamalı, stola döyməməli bunun müqabilində şagirdlər müəllimi yamsılayıb qıçıqlandırirlər, müəllimlər dərsi maraqla keçməli, sadəcə kitabın üzündən oxumamalıdırlar, şagirdlər sakit oturmalı və danışmamalı, müəllimlər onlara mehribancasına yanaşmalı, nəticədə şagirdlər xeyirxahlığa xeyirxahlıqla cavab verəcəklər, şagirdi direktorun yanına aparmalı və ya küncdə saxlamalı, müəllim sinifdə həmkarı ilə danışmamalı, şagirdlərin sakitləşməsi üçün kamera qoyulmalı, onlar növbə ilə danışmalı, müəllimlər ciddi olmalı, acıqlı olmamalı, səslərini ucaltmamalı, mövzunu aydın və anlaşılıqlı izah etməlidirlər.

Qeyd edilməlidir ki, hər üç sual üzrə şagirdlərin cavabları ümumiləşdirilərək yazılmışdır. Təqdirəlayiq haldır ki, onlar böyük razılıqla sosioloji sorğuya qoşuldular və nəticələr onu təsdiq edir ki, sualların mahiyyəti düzgün başa düşülmüşdür, subyektiv fikirlər isə reallığı əks etdirir.

Əlbəttə, ətraf mühitin ekoloji səs-küy çirklənməsi, xüsusilə də bu mühiti insan təşkil etdikdə, bir mənalı olaraq orqanizm üçün olduqca təhlükəlidir. Onda nə etməli? Fikrimizcə, sorğuda qaldırılan məsələlərə tədris prosesinin iştirakçıları olan müəllim və şagirdlər bütün tədris illərində əməl etməlidirlər.

Digər tərəfdən, məktəbdə bütün siniflərdə şagirdlərin ekoloji maarifləndirilməsi işi müntəzəm aparılmalı, onlara «Ekoloji fizika» fənni məqsədə müvafiq proqramda tədris edilməlidir.

Yekunda sosioloji sorğuda həlli perspektivdə ola bilən və düşündürücü bir məsələni şagirdlər təklif edirlər: bu da məktəblinin uyğun partada tək əyləşdirilməsidir!

ƏDƏBİYYAT

1. Y.İslamzadə, R.Səlimov və b. Təbiət 6-cı sinif. Bakı – 2023.
2. Экология Под ред. Тягунова Г.В., Ярошенко Ю.Г. М., 2014.
3. Вельяминова Я.М. Уровень шумового загрязнения в школе. Старт в науке 2016, № 4, с. 133-135.
4. Носова Л.В. Шум и здоровье человека. Биология в школе. 1999, №2, с. 50-56.
5. Əliyev A.Ə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi 2018, № 4, s. 12-17.
6. Девисилов В. Шум и вибрация. Основы безопасности жизни 2005, № 8, с. 58-63.
7. Гаева В.В. За здоровый образ жизни 9 кл. М. 2009.
8. Алексеев С.В. Экология 9 кл. М.2004.